

La inclusión educativa a través de las aulas TEA en la ciudad de Badajoz

Educational Inclusion Through Tea Classrooms in the City of Badajoz

Rosa Rabazo Ortega¹

Resumen

Este estudio pretende dilucidar qué ventajas aporta para el alumnado su inclusión en las aulas TEA (en adelante, Trastorno del Espectro Autista), así como la forma en que se trabaja en las mismas. Para su elaboración se han llevado a cabo entrevistas con dos profesionales que forman parte de dichas aulas desde sus inicios, habiendo pasado once cursos escolares consecutivos con algunos discentes. Además, se han recogido las opiniones de padres, partidarios o no de que sus hijos se integren en este tipo de modalidad educativa. Su realización está basada en autores destacados en el campo del autismo, llevándose a cabo un recorrido evolutivo por las concepciones acerca del mismo. Es importante considerar que dicha opción pedagógica no se tomará nunca como definitiva; pudiéndose ampliar, reducir e incluso eliminar la asistencia de un alumno determinado en función de sus avances o retrocesos, tanto a nivel social como educativo.

Palabras clave: autismo, aulas TEA.

Abstract

This study aims to elucidate the advantages for the students of their inclusion in the ASD classrooms (from now on, Autism Spectrum Disorder), as well as the way in which they work in them. For its elaboration, interviews have been carried out with two professionals who are part of these classrooms since their beginning, having spent eleven consecutive school years with some students. In addition, the opinions of parents, whether or not they are in favour of their children being integrated into this type of education, have been collected. Its realization is based on outstanding authors in the field of autism, carrying out an evolutionary journey through the conceptions about it. It is important to consider that this pedagogical option will never be taken as definitive; being able to extend, reduce and even eliminate the assistance of a certain student according to his advances or setbacks, both at a social and educational level.

Keywords: autism, TEA rooms.

¹ Consejería de Educación (Junta de Extremadura), 0000-0002-4300-3282, 310876, rosa@gmail.com

1. Introducción

La pretensión de este estudio es poner de manifiesto el papel desempeñado por las citadas aulas en la inclusión de los alumnos con Trastorno del espectro del autismo en la ciudad de Badajoz, España. El motivo por el que se ha decidido investigar dicho asunto es haber formado parte de una de estas aulas como pedagoga terapeuta durante el curso escolar 2016/17; me refiero en concreto a la ubicada en el IES San Roque, habiendo constituido una de las experiencias educativas más enriquecedoras de mi carrera profesional. Para ello, se establece la contextualización del tema mediante un recorrido por los autores más representativos y las principales disposiciones legales que se han encargado de estos discentes y de este tipo de estrategia educativa.

El estudio, cuenta con la inclusión de una serie de visiones y argumentaciones de dos profesionales que han desempeñado su labor como especialistas en Pedagogía terapéutica y Audición y lenguaje respectivamente, perteneciendo a las mismas desde su origen hasta la actualidad, aportando de esta manera una serie de técnicas y actuaciones que van más allá de la teoría, también necesaria e incluida en este trabajo. Seguidamente, se exponen datos y reflexiones reales de padres y de alumnos que están participando de esta modalidad, así como de otro grupo de progenitores que han rechazado dicha opción. A través de los argumentos de ambas partes, se concluye con el alcance real de los beneficios que aportan las aulas TEA, en el desarrollo integral del alumnado que presenta el mencionado déficit.

2. Fundamentación teórica

Kanner y Asperger, en los años cincuenta, entendían el autismo como el resultado de un trato familiar deficiente y cercano a la psicosis. En los setenta, se destierra esta idea y pasa a entenderse como un trastorno del desarrollo en áreas como socialización, comunicación e imaginación, adoptándose el término TGD (Trastorno generalizado del desarrollo). Actualmente, siguiendo a autores como L. Wing y J. Gould, se utiliza Trastorno del espectro autista (TEA), ya que incide en un continuo de afectación respecto a comunicación, interacción social e imaginación. También ha habido diversos puntos de vista respecto a su origen; para Rivière (1989), citado por Fernández (2016), el factor primero era de naturaleza cultural, aunque con una base biológica. En la actualidad, se descarta el hecho de existir una causa fisiológica evidente, siendo producto de una combinación de factores. Basada en las investigaciones de dicho autor, se establece un continuo que va desde el considerado de primer grado, pasando por el autismo regresivo, el de alto funcionamiento y el Síndrome de Asperger, definido por Salgado (2008) como un desorden neurobiológico.

El Trastorno del espectro del autismo (TEA), es un trastorno del neurodesarrollo que aparece en edades tempranas y conlleva alteraciones en la comunicación, interacción social y la flexibilidad en el razonamiento y comportamiento. Varía según la afectación intelectual y los apoyos tempranos y especializados recibidos (Equipo TEA Badajoz, 2017).

El Dictamen de escolarización, elaborado por el Equipo de orientación educativa y psicopedagógica (en Primaria) o por el Departamento de orientación (en Secundaria), junto al

equipo específico de atención al alumnado con Trastorno del espectro del autismo, determinará la pertinencia de la inclusión de un alumno en las mencionadas aulas, siempre que sus necesidades no puedan ser cubiertas en un centro ordinario o, por el contrario, sean de tal calibre que requieran un aula abierta o a un centro específico de educación especial. El Secretario general de educación es quien emite la resolución de escolarización como medida excepcional de Atención a la diversidad. La propuesta partirá de la dirección del centro escolar en cuestión, previa consulta al claustro de profesores.

Las aulas TEA son atendidas por un especialista en Pedagogía terapéutica, uno de Audición y lenguaje, así como por un Asistente técnico educativo (ATE); este último profesional, se encarga de fomentar la autonomía y la socialización de los alumnos y alumnas. Su *ratio* es de un mínimo de tres discentes y un máximo de seis.

3. Metodología

Aunque soy docente y desempeñé mi labor en una de dichas aulas, la problemática abordada contiene argumentos y reflexiones que no me había planteado hasta ahora, pues muchas de ellas pertenecen al ámbito de los padres. Algunos antropólogos han aludido a la necesidad de estudiar realidades distintas de las propias por pensar que, de este modo, se producirá la tensión intelectual necesaria para una investigación productiva. Por otro lado, ciertos investigadores consideran numerosas ventajas respecto al hecho de fijarse en problemas de la propia comunidad pues, con ello, se mitigan tanto la subjetividad como las dificultades de acceso, permitiendo la extensión del trabajo durante un mayor periodo de tiempo. Todo esto viene a apoyar mi postura respecto al objeto de estudio pues, como he manifestado anteriormente, puede considerarse que me encuentro a caballo entre el extrañamiento y lo familiar.

Lo podré dotar de una visión histórica, mediante la consulta de bibliografía y demás referencias que aluden a cómo ha evolucionado el objeto de estudio, cumpliéndose así la dimensión diacrónica, en cuanto al devenir histórico y a la evolución en la forma de gestionar este tema por parte de los centros y de la administración educativa. En mi trabajo de investigación priman las estrategias de casos sobre las extensivas, ya que entrevisté a sujetos concretos que desempeñan su acción dentro de unas situaciones determinadas. Al referirme a sujetos activos en referencia a situaciones sociales, estoy aludiendo claramente a los agentes de mi estudio. Dichos agentes son docentes, discentes, padres que han optado por las aulas TEA y otros que no han elegido dicha modalidad.

4. Resultados

El principal objetivo de las citadas aulas es facilitar estrategias comunicativas, verbales y no verbales, para facilitar la expresión de necesidades, emociones y deseos. Además, con la inclusión de los alumnos en las mismas, se busca dotarlos de aprendizajes funcionales y hacerles más fácil la participación en las situaciones normalizadas del entorno, para lo cual se utilizan claves visuales que faciliten su autonomía. Se trata de atender sus necesidades favoreciendo su inclusión; por ello, en ningún caso pueden entenderse como un espacio de

escolarización a tiempo total (Orden de 12 de febrero, 2015). Sus ACIS son revisadas trimestralmente con el fin de decidir en qué periodos permanecerá dentro y cuál estará fuera de su grupo clase.

De la entrevista mantenida con las dos profesionales que llevan desempeñando su labor en estas aulas desde su instauración, deducimos una serie de información muy útil para nuestro objeto de estudio; así, nos informan que, en ellas, se debe crear un entorno escolar lo más normalizado y menos restrictivo posible, sirviendo de puente entre el alumnado y su entorno. Se trata de un recurso específico integrado en un espacio social normalizado, con las mayores opciones posibles de interacción social. Se debe tener presente la existencia de una máxima participación posible en su aula ordinaria. Se les ayuda a comprender las informaciones de los profesores y de sus compañeros, sirviendo a los profesionales de mediadores en sus trabajos, interacciones comunicativas, juegos con iguales, etc.

La metodología a emplear será el moldeamiento; el aprendizaje sin errores, segmentado, lo cual permitirá esa sensación de éxito que labre el camino de los nuevos conocimientos, reforzando sus progresos de forma material y social. El aula se distribuirá en rincones, estará dotada de materiales manipulativos, siendo fundamental una estructuración espaciotemporal.

En Badajoz capital, el primer aula TEA (entonces denominada aula estable), fue la que permanece ubicada en el CEIP San José de Calasanz, durante el curso 2005-2006. Cuatro años después, en 2009, se abrió la del CEIP Enrique Iglesias, iniciada por la especialista en Pedagogía terapéutica objeto de nuestra entrevista y que había trabajado durante años en APNABA (Asociación de niños autistas de Badajoz), previamente a convertirse en funcionaria de carrera del cuerpo docente. En 2015, se abrió el aula del IES San Roque, para seguir dotando del acompañamiento necesario a los alumnos que provenían de los centros anteriormente mencionados. Con posterioridad, se han habilitado otras dos en Primaria.

El aula TEA se utiliza para reconducir conductas inadecuadas o para la impartición de aquellas áreas en las que se requieren ACIS (adaptaciones curriculares significativas); el resto de la jornada, los alumnos son acompañados por los profesionales que las integran dentro de su grupo de referencia. Los padres se deciden por dicha modalidad por suponer un apoyo continuo; por otro lado, se produce la sensibilización hacia la diversidad por parte del resto de la comunidad educativa. Previo a su instauración, se desarrollan unas jornadas formativas. Hay centros que rechazan el recurso al considerar que puede representar un efecto llamada para más alumnos con las dificultades aquí descritas.

5. Conclusiones

Los beneficios que aportan las aulas TEA, quedan de manifiesto con los resultados de la presente investigación, pues su número ha ido en aumento en los últimos años. Además, se ha extendido su función a los niveles no obligatorios; así, en la que forma parte del IES San Roque, una alumna ha sido acompañada durante el pasado curso en primero de bachillerato, habiendo sido necesaria una larga e intensa lucha por parte de sus padres y de los profesionales que la habían estado apoyando hasta ese momento.

Sobre todo, en la etapa de la educación secundaria, la mayor proporción de discentes que componen las mencionadas aulas presentan Asperger, por lo que la actuación educativa va más encaminada a corregir conductas inadecuadas, pues debemos recordar que se trata de alumnos con un CI normal e incluso superior a la media, pudiendo resultar egocéntrico por su alto nivel de funcionalidad. Debemos terminar teniendo claro que no se trata de una modalidad cerrada, pudiéndose modificar a lo largo del curso los períodos de estancia de los alumnos dentro y fuera de las tan citadas aulas.

6. Referencias bibliográficas

- Equipo TEA Badajoz. Trastorno del espectro autista. (2017). Extremadura contará con cuatro nuevas aulas. Rescatado de: www.equipoteabadajoz.es/extremadura.
- Fernández, A.D. (2016). El mundo del Autismo. *Revista Internacional de Audición y Lenguaje, logopedia, apoyo a la integración y multiculturalidad*, 2(9). 132-139.
- Orden de 12 de febrero de 2015. Se regula la organización y el funcionamiento de las aulas especializadas para el alumnado con trastornos del espectro del autismo en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, España. 3 de marzo de 2015.
- Salgado, L. (2008). Asperger vs Autismo. Visión clínica y terapéutica del síndrome de asperger vs autismo. *Areté*, (8), 9-13.